

**MAKTABDA ONA TILI PREDMETI VA UNING MAZMUNINI
MODDIYLASHTIRISH DARAJALARI.**

*Kumushoy Davletova Matyoqubovna.
Xorazm viloyati Qòshkòpir tumanidagi
15-sonli umumiy òrtata'lim maktabining
Ona tili va adabiyot fan òqituvchisi.*

Annatsiya: Ushbu maqola ona tilidan ta'lim mazmunini moddiylashtirish shakllari. Ta'lim mazmuni murakkab hodisa bo'lganligi uchun ta'lim jarayoniga olib kiringunga qadar ularga pedagogik ishlov beriladi. Avvalo, darslik mualliflari ta'lim mazmuniga ishlov berib, uni o'quv material shakliga olib kelishadi: ta'rif, aniqlik, qoidalarni bolalarning yoshi, tayyorgarligi, bilish imkoniyatlariga moslashtirilishi haqida.

Kalit so'zlar: Ona tili predmeti, nazariy va amaliy xususiyatlari, o'quv predmetlari.

Kirish: Ona tili didaktikasining asosiy vazifalaridan biri maktab ona tili predmetining xususiyatlari, tarkibiy qismlarini tavsiflash, uning mazmunini moddiylashtirish darajalarini asoslashdan iborat. Maktab ona tili predmeti tilshunoslik fanining umumiy asoslarini yoshlarga o'rgatishga mo'ljallangan. Shunday ekan, o'zbek tilshunosligi va ona tili predmetining o'xshash hamda farqli tomonlari nimalardan iborat? Ona tilining umumiy asoslarini qanday tushunmoq kerak? Hali ham maktab o'qituvchilari, mutaxassis-metodistlar faoliyatida ona tilidan ma'lumot va ta'lim mazmunlarini farqlamaslik hodisasi uchrab turadi. Agar ona tilidan ma'lumot va ta'lim mazmuni o'zaro daxldor ikki xil hodisa bo'lsa, ularning har birini moddiylashtirish darajalari mavjudmi? Ona tili predmeti va ona tili darsliklari bir narsami yoki ulami bir-biridan farqlash zaruriyati bormi? Bu savollarga javob izlash maktablarda ona tili o'qitishning nazariy va amaliy xususiyatlarini tavsiflashga imkoniyat yaratadi.

Asosiy qism:Ona tili didaktikasi sohasidagi eng dolzarb muammo.- lardan biri ona tilidan ma'lumot mazmunini turli ijtimoiy institutlarga — maktabgacha ta'lim muassasalari, boshlang'ich ta'lim, umumiy o'rta ta'lim maktablari, kollej, litsey hamda oliy o'quv yurtlariga moslab tanlashdan iborat. Ona tilidan ma'lumot berish va uni bolalarning bilish imkoniyatlariga moslashtirish yo'li bilan turli ijtimoiy institutlar o'rtasida vorislik o'rnatiladi.

Ona tilidan ma'lumot berish yo'nalishlari. Barcha o'quv predmetlariga o'xshab ona tilidan ma'lumot berish ham uch yo'nalishda tashkil etiladi: hozirgi o'zbek tilshunosligining umumiy asoslaridan ma'lumot berish va shu orqali bolalarni fikrlashga, nutqni tuzish va ijro etish o'rgatish; o'quvchilarning aqli, zehni, tafakkurini rivojlantirish;

bolalarda o'z nutqi, o'z g'alar nutqi, tilga munosabatni tarbiyalash. Hozirgi o'zbek tilshunosligi fanining umumiy asoslari tilning fonetikasi, leksikasi, grammatikasi to'g'risidagi tasavvurlardan iborat. Til haqidagi tasavvurlarning mohiyati va jamiyatda bajaradigan ishiga qarab ikki guruhga ajratilgan:

- a) kundalik turmush va kishilarning o'zaro aloqalashuvi uchun zarur bilimlar;
- b) tilni, til to'g'risidagi tasavvurlarni, binobarin, tilshunoslikni rivojlantirishga daxldor bilimlar. Maktab ona tili predmeti negizini kishilarning o'zaro aloqalashuvi uchun zarur bilimlar tashkil etadi.

Xulosa:Kishilarning o'zaro aloqalashuvi, o'z fikr va mulohazalarini nutq sharoitiga mos shakllarda bayon qilish uchun zaruriy bilimlar tilning fonetikasi, leksikasi, grammatikasi to'g'risidagi tasavvurlardan tanlab olinadi. Garchand, maktabda fonem a, leksema, sintagm a, morfema kabi

qator tushunchalarni o'rgatish ko'zda tutilmagan bo'lsada, nutq tovushi va uning yozuvdagi belgisi — harf, nutq tovushlarining ma'nolari ajratish xususiyatlari, ularning artikulyatsiyasi, nutq tovushlarining turlari (unli va undosh, jarangli va jarangsiz), bo'g'in, uning turlari (ochiq va yopiq va sh.k.), urg'u va unli nutqda to'g'ri qo'llash, so'z ma'nolari (o'z va ko'chma ma'nolari, yaqin ma'nolari, qarama-qarshi ma'nolari), so'z yasovchi, so'z o'zgartuvchi, tuslovchi, turlovchi qo'shim

chalar, soʻz turkumlari, turli sintaktik qurilma (konstruksiya)lar (soʻz birikmasi, gap, sodda va qoʻshma gap) kabilar ona tili taʼlimining asosini tashkil etadi.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. T aʼlim taraqqiyoti jurnali 1-maxsus son. U m u m i y o ʻ r t a taʼlimning davlat taʼlim standard va oʻquv dasturi (Ona tili).—T.: 1999.
2. TOSHEMIROVA M. Ona tili darslarida oʻquvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish. T aʼlim jarayonida nutq madaniyatini takomillashtirish masalalari. « O ʻ z b e k t i l i » D o i m i y A n j u m a n i b e s h i n c h i y i g ʻ i l i s h t e z i s l a r i t o ʻ p l a m i (1 9 9 9 - y i l 2 9 - 3 0 a p r e l). — T . : « S h a r q » , 1 9 9 9 .
3. XUDOYBERGANOVA M. Uchinchi sinfda ona tili darslari.— T.: 1988.
4. XUDOYBERGANOVA M. Ikkinchi sinfda ona tili darslari. — T.: 1977.
5. XO ʻ JAYEV A. Izohli metodikaning baʼzi masalalari. — T.:1968.